

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Fachbereich I

- Management, Controlling, HealthCare -

Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management

Seminararbeit Fachwissenschaftliche Veranstaltung

Thema:

Unter welchen organisationalen Bedingungen beeinträchtigt Silo-Denken die inter-funktionale Zusammenarbeit besonders stark und unter welchen Bedingungen fällt der Einfluss geringer aus?

Betreuer an der HWG:

Prof. Dr. Michael Zipfel

Verfasserin:

Sophie Knapp

Erstellt am: Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen.....	2
2.1	Silo-Denken – Begriffserklärung.....	2
2.2	Interfunktionale Zusammenarbeit – Begriffsdefinition.....	4
3	Analyse: Ausmaß von Silo-Denken auf die interfunktionale Zusammenarbeit.....	5
3.1	Organisationsstruktur	5
3.2	Organisationskultur	7
3.3	Kommunikationssysteme	9
3.4	Führung als organisationale Einflussgröße	11
4	Zusammenfassende Ergebnisse der Analyse und Diskussion.....	13
5	Fazit	15
	Literaturverzeichnis	ii

1 Einleitung

Koordination, Abstimmung und bereichsübergreifende Zusammenarbeit gelten heute als zentrale Voraussetzungen für den organisationalen Erfolg. Entscheidend sind dabei der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen sowie deren gemeinsame Ausrichtung auf übergeordnete Ziele. Ob Strategien erfolgreich umgesetzt werden, zeigt sich häufig genau an den Schnittstellen zwischen Abteilungen, an denen Zusammenarbeit, Kommunikation und Wissenstransfer ineinandergreifen müssen.¹

In der Praxis funktioniert diese Zusammenarbeit jedoch häufig schwerer, als es in der Theorie erscheint. Informationen werden nicht immer über Abteilungsgrenzen hinweg weitergegeben und einzelne Bereiche verfolgen oftmals stärker ihre eigenen Ziele und Interessen. Dabei sind Abteilungen grundsätzlich nichts Negatives. Sie schaffen Strukturen und ermöglichen eine klare Aufgabenverteilung. Problematisch wird es jedoch, wenn sich die Abteilungen zu stark auf sich selbst konzentrieren, Informationen zurückhalten und die Interessen des eigenen Bereichs über die der Gesamtorganisation stellen. Dies kann zu Barrieren und Konflikten zwischen den Bereichen führen sowie den Informationsaustausch erschweren. Diese Problematiken werden häufig mit dem Begriff „Silo-Denken“ in Verbindung gebracht.²

Hier knüpft die vorliegende Arbeit an. Sie geht der Frage nach, unter welchen organisationalen Bedingungen Silo-Denken die interfunktionale Zusammenarbeit besonders stark beeinträchtigt und unter welchen Bedingungen der Einfluss geringer ausfällt. Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Faktoren zu analysieren, die die Wirkung und das Ausmaß von Silo-Denken beeinflussen. Dabei werden sowohl strukturelle und kulturelle Aspekte als auch die Art der Kommunikation und Führung innerhalb einer Organisation betrachtet.

Nach einer Begriffsdefinition und der theoretischen Einordnung in Kapitel 2 wird in Kapitel 3 untersucht, wie die vier Einflussdimensionen Struktur, Kultur, Kommunikation

¹ Vgl. Ilufoye, H./ Giwah, M. L.: Cross-Functional Team Collaboration and Its Impact on Project Outcomes. *International Journal of Social Sciences and Management Research*, 2025, S.278f.

² Vgl. de Waal, A./ van den Berg, R.: Increasing Collaboration Through Silo-busting: a Case Study. *Schmalenbach Journal of Business Research*, 2025, S.819 ff.

und Führung die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen beeinflussen. Danach werden in Kapitel 4 die wichtigsten Erkenntnisse zusammengeführt und die Wirkung von Silo-Denken unter den einzelnen organisationalen Rahmenbedingungen diskutiert. Abschließend werden in Kapitel 5 die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Silo-Denken – Begriffserklärung

Der Begriff „Silo-Denken“ ist in der Literatur weit verbreitet, dennoch gibt es bis heute keine einheitliche Definition. Die bestehenden Definitionen weisen zwar grundlegende Gemeinsamkeiten auf, setzen jedoch je nach Betrachtungsperspektive unterschiedliche Schwerpunkte.

Patrick Lencioni beschreibt Silos als Barrieren zwischen Abteilungen innerhalb von Organisationen. Die Ursachen sieht er vor allem in fehlendem Vertrauen und fehlenden gemeinsamen Zielen auf Führungsebene. Damit betrachtet er Silo-Denken primär als ein kulturelles und führungsbezogenes Problem, welches seiner Sichtweise nach weniger durch die Organisationsstruktur selbst entsteht, sondern durch ungünstige Führungs- und Zusammenarbeitsformen, die eine nach innen gerichtete Denkweise innerhalb der einzelnen Bereiche verstärken.³

Eine stärker sozialpsychologische und verhaltensbezogene Perspektive vertreten Frans Cilliers und Henk Greyvenstein. Sie verstehen Silo-Denken als Folge einer ausgeprägten Identifikation von Mitarbeitenden mit der eigenen Gruppe oder Abteilung. Diese enge Bindung an den eigenen Bereich führt zu einer zunehmenden Abgrenzung gegenüber anderen Abteilungen, wodurch bereichsübergreifendes Denken sowie eine organisationsweite Zusammenarbeit erschwert werden.⁴

³ Vgl. Lencioni, P. M.: Silos, Politics and Turf Wars. A Leadership Fable About Destroying the Barriers That Turn Colleagues Into Competitors. Soundview Executive Book Summaries, 2006, S.5 f.

⁴ Vgl. Cilliers, F./ Greyvenstein, H.: The impact of silo mentality on team identity: An organisational case study. SA Journal of Industrial Psychology, 2012, S.2 f.

Im Gegensatz dazu vertreten Debora Jeske und Deborah Olson eine strukturell orientierte Perspektive. Sie beschreiben Silo-Denken als Ergebnis organisatorischer Grenzen zwischen Teams oder Abteilungen, die den Austausch von Informationen, Wissen und Ressourcen erschweren. Als Ursachen nennen sie stark separierte Arbeitsbereiche, unklare oder überschneidende Zuständigkeiten sowie begrenzte Kommunikationsstrukturen innerhalb der Organisation.⁵

Für die vorliegende Arbeit wird Silo-Denken als ein Zustand verstanden, in dem organisationale Einheiten Informationen und Ressourcen vorrangig innerhalb der eigenen Abteilung behalten, die eigenen Interessen stärker priorisieren als übergeordnete Organisationsziele und dadurch die bereichsübergreifende Zusammenarbeit erschweren.

Unabhängig vom jeweiligen Definitionsansatz besteht in der Literatur weitgehend Einigkeit darüber, dass Silo-Denken mit starken negativen Auswirkungen auf die Organisation verbunden ist. Es beeinträchtigt die Effizienz, führt zu Doppelarbeit sowie internen Konflikten und Konkurrenzdenken. Darüber hinaus nimmt die Motivation der Mitarbeitenden ab, während gleichzeitig die Entscheidungsprozesse innerhalb der Organisation negativ beeinflusst werden.⁶

Hinsichtlich der Entstehung wird deutlich, dass Silo-Denken selten auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist, sondern vielmehr aus einem Zusammenspiel struktureller, kultureller, operativer und führungsbezogener Faktoren entsteht. Dazu zählen unter anderem stark separierte Aufbauorganisationen, fehlende gemeinsame Zielsysteme, mangelndes Vertrauen zwischen den Bereichen sowie Anreizsysteme, die individuelle oder abteilungsbezogene Leistungen über den gemeinsamen Organisationserfolg stellen.⁷ Inwiefern diese Faktoren das Ausmaß von Silo-Denken auf die interfunktionale Zusammenarbeit beeinflussen, wird im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert.

⁵ Vgl. Jeske, D./ Olson, D.: Silo mentality in teams: Emergence, repercussions and recommended options for change. *Journal of Work-Applied Management*, 2024, S.20 f.

⁶ Vgl. Molek, M./ de Jager, J. / Pucelj, M.: Hero Culture and Silo Mentality: a Systematic Literature Review. *Journal of Universal Excellence*, 2023, S.12

⁷ Vgl. de Waal/ van den Berg, 2025, S.820 f.

2.2 Interfunktionale Zusammenarbeit – Begriffsdefinition

Unter interfunktionaler Zusammenarbeit versteht man die koordinierte Zusammenarbeit von Personen aus unterschiedlichen Abteilungen oder Fachbereichen einer Organisation, die gemeinsam auf ein übergeordnetes Ziel hinarbeiten. Dabei werden Kompetenzen, Erfahrungen und Perspektiven aus verschiedenen Bereichen miteinander geteilt, um Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Dies führt zu einem besseren Wissensaustausch, stärkt die gegenseitige Kooperation der Abteilungen und reduziert Doppelarbeiten. Zudem können durch die enge Abstimmung zwischen den Bereichen Informationen schneller ausgetauscht, Entscheidungsprozesse verbessert und insgesamt eine höhere Effizienz erreicht werden.⁸

Die interfunktionale Zusammenarbeit lässt sich in drei Ausprägungsformen unterteilen. Die schwächste Ausprägung der Zusammenarbeit bildet dabei die Koordination, bei der Abteilungen ihre Aktivitäten zwar aufeinander abstimmen, jedoch weitgehend eigenständig handeln. Darauf aufbauend erfordert die Kooperation eine aktivere Beteiligung der Bereiche sowie einen gezielten Austausch von Informationen und Ressourcen, wobei die Abteilungen ihre funktionale Eigenständigkeit weitgehend beibehalten. Die stärkste Form der Zusammenarbeit stellt die Kollaboration dar, bei der die einzelnen Abteilungsgrenzen kaum noch eine Rolle spielen und Ziele, Verantwortung sowie Ergebnisse gemeinsam übernommen werden. Besteht Silo-Denken, wirkt es sich auf alle drei Formen aus, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Während die Koordination auch unter dem Betsehen von Silo-Denken noch möglich bleibt, wird die Kooperation zwischen den Bereichen deutlich schwerer. Kollaboration ist dagegen unter starkem Silo-Denken kaum realisierbar, da sie genau die Offenheit und Vertrauensbasis erfordert, die in Silostrukturen oftmals fehlen.⁹

Silo-Denken stellt somit eine große Herausforderung für die interfunktionale Zusammenarbeit dar. Es führt häufig dazu, dass die Ziele einzelner Abteilungen nicht ausreichend aufeinander abgestimmt sind. Darüber hinaus entstehen Kommunikationsbrüche, die den Informationsfluss beeinträchtigen und Entscheidungsprozesse verzögern. Ob und

⁸ Vgl. Ilufoye/ Giwah, 2025, S.273.

⁹ Vgl. Scott, I./ Gong T.: Coordinating government silos: challenges and opportunities. Global Public Policy and Governance, 2021, S.22f.

inwieweit interfunktionale Zusammenarbeit gelingt, hängt daher stark von den organisationalen Rahmenbedingungen ab.¹⁰

3 Analyse: Ausmaß von Silo-Denken auf die interfunktionale Zusammenarbeit

Um diese Rahmenbedingungen systematisch darzustellen, werden in der folgenden Analyse vier Dimensionen betrachtet: die Organisationsstruktur, die Organisationskultur, die Kommunikations- und Informationssystemen sowie die Führung. Die Auswahl der Dimensionen ergibt sich aus ihrem wesentlichen Einfluss auf die interfunktionale Zusammenarbeit. Sie beeinflussen, inwieweit bereichsübergreifender Austausch, gegenseitiges Vertrauen sowie die Ausrichtung auf gemeinsame Ziele innerhalb der Organisation ermöglicht oder erschwert werden.¹¹

3.1 Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur bestimmt, wie Aufgaben verteilt, Verantwortlichkeiten geregelt und Informationswege gestaltet werden und schafft damit die Rahmenbedingungen, in welchem Ausmaß Silo-Denken die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen beeinflusst.¹²

Besonders stark sind die negativen Auswirkungen von Silo-Denkens auf die interfunktionale Zusammenarbeit in hierarchischen Organisationsstrukturen. Charakteristisch für diese Strukturen sind starre Abteilungsgrenzen, die für eine klare Trennung zwischen den einzelnen Bereichen sorgen und bereichsübergreifendes Arbeiten strukturell erschweren. Dadurch entsteht häufig eine nach innen gerichtete Arbeitsweise, bei der der Fokus vor allem auf dem eigenen Bereich und dessen Zielen liegt.¹³

¹⁰ Vgl. Ilufoye/ Giwah, 2025, S.280 f.

¹¹ Ebd., S.273.

¹² Vgl. de Waal/ van den Berg, 2025, S.819f.

¹³ Vgl. Ilufoye/ Giwah, 2025, S.277f.

Auch in stark funktional organisierten Unternehmen verstärkt eine hohe Aufgabeninterdependenz zwischen den Abteilungen die negativen Auswirkungen des Silo-Denkens. Aufgabeninterdependenz beschreibt die gegenseitige Abhängigkeit von Abteilungen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Informationen, Ressourcen oder Vorleistungen anderer Bereiche angewiesen sind. Je stärker diese Abhängigkeit, desto mehr sind die Abteilungen auf eine funktionierende Koordination und Kommunikation angewiesen. Besteht in einem solchen Umfeld gleichzeitig Silo-Denken, können zurückgehaltene Informationen, fehlende Abstimmungen und der primäre Fokus auf die eigenen Bereichsziele die Zusammenarbeit deutlich erschweren. In solchen Fällen wirken sich die negativen Folgen besonders stark aus, da die Bereiche trotz ihrer Isolation weiterhin voneinander abhängig bleiben.¹⁴

Verstärkt werden die Auswirkungen von Silo-Denken vor allem dann, wenn innerhalb der Organisation mehrere Arten von Grenzen gleichzeitig bestehen. Dazu zählen organisationale Grenzen zwischen Abteilungen oder Geschäftsbereichen, darunter fallen die bereits erwähnten funktionale Strukturen, räumliche Grenzen durch unterschiedliche Standorte, die zu geographischer Trennung führen und den informellen Austausch erschweren, sowie soziale Grenzen, etwa zwischen Hierarchieebenen oder verschiedenen Gruppen innerhalb des Unternehmens. Je mehr solcher Grenzen bestehen und je weniger verbindende Koordinationsmechanismen vorhanden sind, die diese minimieren, desto schwieriger wird der bereichsübergreifende Austausch von Wissen, Informationen und Ressourcen. Dadurch werden auch der Wissensaustausch und die gemeinsame Problemlösung erschwert, während Doppelarbeit, Ineffizienzen und Kommunikationsprobleme besonders häufig auftreten.¹⁵

Schwächer hingegen sind die Auswirkungen von Silo-Denkens in cross-funktionalen und integrativen Strukturen. In cross-funktionale Strukturen, arbeiten Mitarbeitende aus verschiedenen Fachbereichen gemeinsam in Teams zusammen wodurch unterschiedliche Kompetenzen gebündelt werden. Auch integrative Strukturen verfolgen das Ziel, Funktionen und Prozesse stärker miteinander zu verknüpfen und somit eine enge

¹⁴ Vgl. Grundei, J.: Organisationsdesign und interne Abhängigkeiten Entstehung von und Umgang mit Interdependenzen. Zeitschrift für Organisation (zfo), 2024, S.12f.

¹⁵ Vgl. Serrat, O.: Bridging Organizational Silos. In: Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance. Springer, Singapore, 2017, S.712 f.

Zusammenarbeit zu fördern. Da diese Organisationsformen darauf ausgerichtet sind, die Zusammenarbeit über Bereichs- und Abteilungsgrenzen hinweg zu sträken, stehen gemeinsame Ziele im Vordergrund sowie das bewusste Aufteilen von Verantwortung. Dadurch entsteht eine stärkere Ausrichtung auf das Gesamtergebnis, während abteilungsbezogene Denkweisen schwächer werden und der Fokus weniger auf der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Bereich als vielmehr auf dem gemeinsamen Beitrag zum übergeordneten Unternehmensziel liegt.¹⁶

Auch Matrixstrukturen wirken dem Silo-Denken entgegen, indem Mitarbeitende gleichzeitig mehreren Bereichen zugeordnet sind. Dadurch werden unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt und Entscheidungen nicht mehr ausschließlich innerhalb einzelner Abteilungen getroffen, sondern auch abteilungsübergreifend. Dies fördert eine flexiblere Kommunikation sowie eine gemeinsame Verantwortungsübernahme aller beteiligten Bereiche.¹⁷

Insgesamt zeigt sich, dass das Ausmaß der negativen Auswirkungen von Silo-Denken eng mit der gewählten Organisationsstruktur verknüpft ist. Während Silo-Denken in hierarchischen, stark funktional gegliederten Strukturen mit hoher Aufgabeninterdependenz und gleichzeitig bestehenden organisationalen, räumlichen und sozialen Grenzen die interfunktionale Zusammenarbeit besonders stark beeinflussen, während cross-funktionale, integrative und Matrixstrukturen durch geteilte Verantwortungen, gemeinsame Zielorientierung und flexible Kommunikationswege die Auswirkungen begrenzen.

3.2 Organisationskultur

Neben der formalen Organisationsstruktur, die festlegt, wie eine Organisation in ihre Einheiten und Bereiche aufgeteilt ist, umfasst die Organisationskultur die gemeinsamen Werte, Denkweisen und Verhaltensweisen innerhalb der Organisation und hat damit

¹⁶ Vgl. Mbonigaba C./ Vanitha N.: Breaking down silos: Collaborative strategies that actually work. International Journal of Applied and Advanced Scientific Research, 2027, S.391ff.

¹⁷ Vgl. Serrat, 2017, S.711 f.

entscheidenden Einfluss darauf, wie Mitarbeitende sowohl untereinander als auch mit ihrem Umfeld umgehen.¹⁸

Vor allem in Organisationskulturen, die Individualismus, Fragmentierung und Konkurrenzdenken fördern, wird Silo-Denken verstärkt. Dabei bezeichnet Individualismus das Streben nach persönlichem Erfolg anstelle von gemeinsamem Handeln, während Fragmentierung die zunehmende Isolation einzelner Gruppen und Bereiche beschreibt. Wenn Abteilungen auf dieser Grundlage eigene Kulturen, Arbeitsweisen, Ziele und Werte entwickeln, besteht Silo-Denken dauerhaft.¹⁹ In solchen Kulturen entwickeln Teams häufig eine starke „Wir-gegen-die-anderen“-Mentalität, bei der andere Bereiche nicht als Kooperationspartner, sondern als konkurrierende Einheiten wahrgenommen werden. Dadurch entstehen soziale Barrieren, die den Austausch zwischen Abteilungen erschweren und zu Misstrauen gegenüber anderen Bereichen führen. Je stärker sich Mitarbeitende primär mit ihrer eigenen Einheit identifizieren, desto schwieriger wird die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg.²⁰

Fehlt gegenseitiges Vertrauen, werden Informationen und Ressourcen eher zurückgehalten anstatt geteilt, da Mitarbeitende befürchten, sonst den eigenen Bereich zu benachteiligen. Besonders problematisch sind Organisationskulturen, die persönliche Leistung stärker belohnen als Kooperation und gemeinsame Zielerreichung. Wird Erfolg primär an individuellen Ergebnissen oder an der Leistung einzelner Abteilungen gemessen, entsteht ein Anreiz, Wissen und Ressourcen im eigenen Bereich zu halten, anstatt sie organisationsweit zu teilen. Dadurch kommt es zu Isolation, mangelnder Kommunikation, eingeschränkter Zusammenarbeit und einer sinkenden Innovationsfähigkeit.²¹

Demgegenüber sind die Folgen von Silo-Denken in kollaborativen Kulturen, die über die funktionalen Grenzen hinausgehen, deutlich schwächer. In solchen Kulturen werden sowohl Aufgaben, Führung als auch Verantwortlichkeiten geteilt, wodurch interfunktionale

¹⁸ Vgl. Schein, E.H.: *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass. In: Kühl, S. (Hrsg.): *Schlüsselwerke der Organisationsforschung*, Springer VS, 2015, S.595.

¹⁹ Vgl. Molek/ de Jager/ Pucelj, 2023, S.9f.

²⁰ Vgl. Cilliers/ Greyvenstein, 2012, S.3f.

²¹ Vgl. Molek/ de Jager/ Pucelj, 2023, S.4-12.

Kooperation und Zusammenarbeit gefördert werden. Der Fokus liegt dabei bewusst auf der Einbindung anderer Bereiche und der Überwindung interner Grenzen.

Des Weiteren verringert eine Organisationskultur, die Offenheit und gemeinsame Werte priorisiert, abteilungsbezogenes Denken und schafft die Grundlage für bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Dabei spielen geeignete Kooperationsmechanismen eine entscheidende Rolle. Diese umfassen sowohl formelle Prozesse, wie beispielsweise gemeinsame Planungs-Workshops, einheitliche Leistungskennzahlen und integrierte Projektmanagementsysteme, als auch informelle Maßnahmen, etwa abteilungsübergreifende Veranstaltungen und Teamevents oder gegenseitige Einblicke in andere Arbeitsbereiche durch Cross-Training-Möglichkeiten. Durch die gezielte Einführung solcher Mechanismen können Organisationen eine kollaborative Kultur gezielt fördern und die Auswirkungen von Silo-Denken auf die interfunktionale Zusammenarbeit reduzieren.²²

Somit zeigt sich, dass dort, wo eine gemeinsame Identität oder abteilungsübergreifende Beziehungen fehlen, kulturelle Grenzen bestehen. Die negativen Auswirkungen von Silo-Denken auf die Zusammenarbeit fallen daher besonders stark aus, wo Konkurrenz zwischen Abteilungen, Abgrenzung und Individualität überwiegen. Deutlich schwächer sind sie dagegen in Kulturen, die Offenheit, gemeinsame Verantwortung und kollaborative Arbeit fördern und dadurch den Austausch zwischen Bereichen aktiv unterstützen.

3.3 Kommunikationssysteme

Kommunikationssysteme bestimmen, über welche Kanäle und in welchem Umfang Wissen innerhalb einer Organisation fließt. Dabei geht es nicht ausschließlich um technische Systeme oder formale Kommunikationsstrukturen, sondern vor allem darum, wie Informationen innerhalb der Organisation weitergegeben, geteilt und genutzt werden.²³

Kommunikationsbarrieren sind eines der Merkmale organisationaler Silos, da sie sowohl den Austausch zwischen Abteilungen als auch den generellen Informationsfluss

²² Vgl. Ilufoye/ Giwah, 2025, S.277-281.

²³ Vgl. Popęda, P.: The Inherent Relationship Between Knowledge, Communication, and Organisational Silos: A Review of Counteracting Silos. e-mentor, 2025, S. 84f.

erschweren. Weniger entscheidend sind dabei das bloße Vorhandensein technischer Möglichkeiten als vielmehr die Bereitschaft und Fähigkeit der Beteiligten, die Informationen über Bereichsgrenzen hinweg zu teilen. Fehlt diese Bereitschaft, bleibt das Wissen in den einzelnen Einheiten und steht anderen Teilen der Organisation nur begrenzt zur Verfügung. Dadurch werden bestehende Silostrukturen zusätzlich verstärkt und die interfunktionale Zusammenarbeit beeinträchtigt.²⁴

Hinzu kommen isolierte Kommunikationskanäle, bei denen Informationen monopolisiert und zurückgehalten werden und der Austausch in erster Linie innerhalb der einzelnen Abteilungen stattfindet. Dies tritt häufig in Situationen organisationalen Wandels, hoher Unsicherheit oder starker Spezialisierung auf. Dadurch werden Informationen gegenüber anderen Bereichen vorenthalten oder selektiv weitergegeben, sodass sie gezielt nur bestimmte Personen oder Hierarchieebenen erreichen und nicht dort ankommen, wo sie für eine effektive Zusammenarbeit benötigt werden. Infolgedessen entstehen Wissensasymmetrien und Kommunikationslücken, die die bereichsübergreifende Zusammenarbeit deutlich erschweren.²⁵

Ein weiteres häufiges Problem sind Kommunikationsstörungen. Diese entstehen, wenn zwischen Abteilungen Unterschiede in der Fachsprache, den Kommunikationsstilen oder der Art der Informationsweitergabe bestehen. Dabei verwenden verschiedene Bereiche unterschiedliche Begriffe für dieselben Sachverhalte oder nutzen unterschiedliche Kommunikationskanäle. Solche Differenzen führen zu Missverständnissen und beeinträchtigen die Effizienz. Sie verursachen Verzögerungen, erschweren die Zusammenarbeit und führen zu Doppelarbeit, Inkonsistenzen sowie Ineffizienzen.²⁶

Dagegen können strukturierte Kommunikationsmechanismen die Auswirkungen von Silo-Denken auf die Zusammenarbeit abschwächen. Dazu zählen regelmäßige abteilungsübergreifende Abstimmungsformate wie wöchentliche Meetings, eine offene und transparente Informationsweitergabe sowie digitale Kollaborationsplattformen wie Microsoft Teams oder gemeinsame SharePoint-Seiten. Solche Plattformen ermöglichen Echtzeitkommunikation, den unkomplizierten Austausch von Dokumenten und eine

²⁴ Ebd., S. 84f.

²⁵ Vgl. Jeske/ Olson, 2024, S. 23 f.

²⁶ Vgl. Ilufoye/ Giwah, 2025, S.281f.

transparente Projektverfolgung und sind damit von entscheidender Bedeutung, um die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden verschiedener Abteilungen effektiv zu koordinieren. Diese operativen Mittel stellen nicht nur den Informationsfluss sicher und fördern den bereichsübergreifenden Wissensaustausch, sondern stärken auch Vertrauen und Zusammenhalt innerhalb funktionsübergreifender Teams.²⁷

Insgesamt zeigt sich, dass Kommunikationssysteme stark darüber entscheiden, in welchem Ausmaß Silo-Denken die Zusammenarbeit beeinträchtigt. Fehlende Koordinationsmechanismen, monopolisiertes Wissen und eine ungleiche Informationsverteilung verstärken die negativen Auswirkungen von Silos deutlich. Transparente Informationsflüsse, integrierte Kommunikationsstrukturen sowie gemeinsame IT-Systeme hingegen können die bereichsübergreifende Zusammenarbeit stärken und die Auswirkungen des Silodenkens deutlich abschwächen.

3.4 Führung als organisationale Einflussgröße

Führungskräfte entscheiden darüber, welche Strukturen gestaltet werden, welche kulturellen Normen vorgelebt werden und welche Kommunikationsmuster als selbstverständlich gelten.²⁸

Die Führungsebene nimmt dabei eine entscheidende Vorbildfunktion ein. Führungskräfte beeinflussen durch ihr eigenes Verhalten stark die Unternehmenskultur sowie die Art und Weise, wie Mitarbeitende miteinander kommunizieren und kooperieren. Handeln sie selbst isoliert, kommunizieren nur eingeschränkt bereichsübergreifend oder fördern die Konkurrenz zwischen den Abteilungen, wird dieses Verhalten häufig von den Mitarbeitenden übernommen und als akzeptierter Standard wahrgenommen, wodurch die Auswirkungen des Silodenkens zusätzlich verstärkt werden.²⁹

²⁷ Vgl. Ilufoye/ Giwah, 2025, S.277.

²⁸ Vgl. Sobande, E.T.: Cross-Silo Leadership: How to Create and Maintain Effective Communication and Break Down Silos across Your Organization, 2020.

²⁹ Vgl. Sinz, A.: Wachstumsbremse Silo-Denken. In: Nachhaltiges Wachstum im Mittelstand . Springer Gabler, Wiesbaden, 2022, S.157ff.

Führungsstile, die individuelle Leistung und kurzfristige Ergebnisse stärker in den Vordergrund stellen als die Zusammenarbeit, begünstigen die Entstehung von Silo-Mentalitäten. Führung beeinflusst damit nicht nur die formalen Prozesse der Zusammenarbeit, sondern gleichzeitig auch die kulturellen Normen und Verhaltensmuster innerhalb der Organisation. Mitarbeitende orientieren sich dabei vor allem daran, welches Verhalten von Führungskräften belohnt oder priorisiert wird. Signalisieren Führungskräfte durch ihr tägliches Handeln, dass abteilungsbezogenes Denken, Konkurrenz zwischen Einheiten oder das Zurückhalten von Informationen akzeptiert werden, beeinflusst dies langfristig die organisationalen Erwartungen und verstärkt die Abgrenzung zwischen den Bereichen.³⁰

Demgegenüber können transformationale Führungsstile, die eine klare Vision verfolgen, Transparenz schaffen und Kooperationen aktiv unterstützen, die interfunktionale Zusammenarbeit stärken. Wird von Beginn an eine klare und konsistente Unternehmensvision vermittelt, lassen sich individuelle Perspektiven stärker auf die gemeinsamen Ziele ausrichten, wodurch die Identifikation mit der Gesamtorganisation gefördert wird. Führungskräfte, die aktiv mit ihren Teams interagieren, Beteiligungen der Mitarbeitenden an Prozessen und Entscheidungen ermöglichen und Konfliktlösung unterstützen, tragen so zu einem einheitlichen und produktiven Arbeitsumfeld bei.³¹

Auch der Einsatz bereichsübergreifender Zielsysteme kann die Auswirkungen des Silodenkens verringern. Solche Systeme sorgen dafür, dass einzelne Abteilungen nicht ausschließlich ihre eigenen Ziele verfolgen, sondern gemeinsame Kennzahlen und Zielgrößen definiert werden, die mehrere Bereiche gleichzeitig betreffen. Damit wird die Zusammenarbeit gefördert und die Fokussierung auf die reine Abteilungsleistung reduziert. Besonders wirksam sind Kennzahlen, die den gesamten Leistungsprozess abbilden, also den Ablauf von Anfang bis Ende über mehrere Abteilungen hinweg. Dadurch steigt der Abstimmungsbedarf zwischen den Bereichen. Wenn Zielvorgaben mehrere Bereiche gleichzeitig betreffen, entsteht ein stärkerer Anreiz zur Kooperation, da die gesetzten Ziele nur durch gemeinsames Handeln erreicht werden können.³²

³⁰ Vgl. Molek/ de Jager/ Pucej, 2023, S.11f.

³¹ Vgl. Ilufoye/ Giwah, 2025, S.281.

³² Vgl. Trachsel, V./ Fallegger, M.: Silodenken überwinden. Controlling & Management Review, 2017, S.45f.

Damit wird deutlich, dass eine bereichsorientierte Führung, die Konkurrenz zwischen den einzelnen Einheiten fördert und individuelle sowie teaminterne Erfolge über gemeinsame abteilungsübergreifende Ziele stellt, Silo-Denken begünstigt. Dagegen können integrative Führungskräfte, die Transparenz, eine gemeinsame Zielorientierung und Kooperation aktiv unterstützen, die negativen Auswirkungen des Silodenkens deutlich reduzieren.

4 Zusammenfassende Ergebnisse der Analyse und Diskussion

Die Analyse der vier Dimensionen zeigt, dass Silo-Denken kein durchgehend gleichbleibendes Phänomen mit konstanten Auswirkungen ist. Inwiefern es die interfunktionale Zusammenarbeit beeinträchtigt, hängt stark vom Zusammenspiel der organisationalen Rahmenbedingungen ab. Besonders stark fallen die negativen Auswirkungen aus, wenn ungünstige Bedingungen in mehreren Dimensionen gleichzeitig vorliegen, wie beispielsweise starre Strukturen, eine wettbewerbsorientierte Kultur, intransparente Kommunikationswege und eine Führung, die Isolation und Abgrenzung zwischen den Bereichen toleriert oder fördert. Sind dagegen einzelne Dimensionen vorteilhaft gestaltet, zum Beispiel durch gezielte Koordinations- und Kooperationsmechanismen, kann die beeinträchtigende Wirkung von Silo-Denken reduziert werden.

Die Analyse zeigt insgesamt, dass die vier untersuchten Dimensionen nicht unabhängig voneinander sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Vor allem die Führung nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein, da sie als einzige Dimension auf alle anderen wirkt. Führungskräfte gestalten Strukturen, beeinflussen die Unternehmenskultur und bestimmen, wie die Kommunikation im Unternehmen abläuft. Eine integrative Führung kann dabei ungünstige Strukturen teilweise ausgleichen, etwa indem sie Koordinationsmechanismen einführt oder eine kooperationsorientierte Kultur fördert. Umgekehrt bringen selbst vorteilhafte Strukturen wenig, wenn Führungskräfte Konkurrenzdenken zwischen Einheiten tolerieren oder begünstigen. Somit können Führungskräfte zwar strukturelle Rahmenbedingungen beeinflussen und verändern, jedoch nicht dauerhaft ersetzen. Fehlen grundlegende Koordinationsmechanismen, kann auch eine kollaborativ ausgerichtete Führung die Isolation und Abgrenzung, die durch die organisationalen, räumlichen oder sozialen Grenzen entstehen, nicht vollständig überwinden.

Besonders deutlich werden die gegenseitigen Abhängigkeiten am Zusammenspiel von Organisationsstruktur und Organisationskultur. Hierarchische und stark funktional gegliederte Strukturen schaffen formale Grenzen, die bereichsübergreifendes Arbeiten von vornherein erschweren. Wird dies durch eine Kultur verstärkt, die Konkurrenzdenken und Individualismus fördert, entstehen zusätzlich soziale Barrieren, die den Austausch zwischen den Abteilungen noch stärker beeinträchtigen. Vor allem in solchen Situationen wirkt Silo-Denken besonders auf die interfunktionale Zusammenarbeit. Umgekehrt zeigt sich jedoch, dass auch in stark abgegrenzten Strukturen eine funktionierende interfunktionale Zusammenarbeit möglich ist, sofern eine kooperationsorientierte Kultur sowie geeignete Kommunikations- und Führungsmechanismen vorhanden sind.

Zudem wird bei den Kommunikationssystemen deutlich, dass technische Systeme und Kollaborationsplattformen allein nicht ausreichen, um Silo-Denken zu vermeiden. Digitale Tools können den Austausch zwar erleichtern, aber nur wenn Mitarbeitende auch bereit sind, die jeweiligem Informationen aktiv zu teilen. Informelle Barrieren und das Zurückhalten von Wissen lassen sich durch technische Systeme allein nicht beheben, weshalb Kommunikationssysteme stets in Verbindung mit der Organisationskultur und der Führung betrachtet werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Silo-Denken besonders dann stark negative Auswirkungen auf die interfunktionale Zusammenarbeit hat, wenn mehrere ungünstige Faktoren gleichzeitig vorliegen, wie eine starke funktionale Trennung, eine wettbewerbsorientierte Kultur, fragmentierte Kommunikationswege und eine Führung, die abteilungsbezogene Einzelinteressen über gemeinsame Ziele stellt. In solchen Situationen verstärken sich die einzelnen Dimensionen gegenseitig und erschweren eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit deutlich. Gleichzeitig zeigt die Analyse, dass gezielte Verbesserungen in einzelnen Dimensionen, insbesondere in der Führung und Organisationskultur bereits eine spürbare Wirkung entfalten können, ohne dass dafür die gesamte Organisationsstruktur verändert werden muss. Das Ziel besteht dabei nicht darin, Abteilungsstrukturen grundsätzlich aufzulösen, sondern die organisationalen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass funktionale Spezialisierung und bereichsübergreifende Zusammenarbeit gleichermaßen möglich sind.

5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Silo-Denken die interfunktionale Zusammenarbeit in Unternehmen stark beeinträchtigen kann, jedoch nicht zwangsläufig muss. Das Ausmaß der Wirkung hängt stark von den organisationalen Rahmenbedingungen ab. Es entsteht nicht durch einzelne Faktoren, sondern durch das Zusammenspiel von Organisationsstruktur, Organisationskultur, Kommunikationssystemen und Führung.

Die Analyse hat gezeigt, dass diese vier Dimensionen nicht unabhängig voneinander wirken, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Organisationen profitieren dabei am stärksten, wenn es ihnen gelingt, klare Strukturen mit einer kooperationsorientierten Kultur, transparenter Kommunikation und integrativer Führung zu verbinden. Eine nachhaltige Reduzierung von Silo-Denken erfordert daher ein abgestimmtes Zusammenspiel aller vier Dimensionen.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Organisationen, die interfunktionale Zusammenarbeit stärken wollen, nicht allein auf strukturelle Anpassungen oder neue Kommunikationstools setzen sollten. Eine Veränderung erfordert eine gleichzeitige Auseinandersetzung mit kulturellen Normen, Führungsverhalten und Anreizsystemen. Maßnahmen wie bereichsübergreifende Zielsysteme, gemeinsame Leistungskennzahlen und regelmäßige abteilungsübergreifende Formate können dabei einen wichtigen Beitrag leisten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Überwindung von Silo-Denken keine einmalige Maßnahme ist, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess ist. Organisationen, die bereit sind, strukturelle, kulturelle und führungsbezogene Aspekte gleichermaßen in den Blick zu nehmen, schaffen die Voraussetzungen für eine belastbare und zukunftsfähige interfunktionale Zusammenarbeit und damit letztlich für ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Literaturverzeichnis

Cilliers, F./ Greyvenstein, H.: The impact of silo mentality on team identity: An organisational case study. SA Journal of Industrial Psychology, 2012.

de Waal, A./ van den Berg, R.: Increasing Collaboration Through Silo-busting: a Case Study. Schmalenbach Journal of Business Research, 2025.

Grundeis, J.: Organisationsdesign und interne Abhängigkeiten Entstehung von und Umgang mit Interdependenzen. Zeitschrift für Organisation (zfo), 2024.

Ilufoye, H./ Giwah, M. L.: Cross-Functional Team Collaboration and Its Impact on Project Outcomes. International Journal of Social Sciences and Management Research, 2025.

Jeske, D./ Olson, D.: Silo mentality in teams: Emergence, repercussions and recommended options for change. Journal of Work-Applied Management, 2024.

Lencioni, P. M.: Silos, Politics and Turf Wars. A Leadership Fable About Destroying the Barriers That Turn Colleagues Into Competitors. Soundview Executive Book Summaries, 2006.

Mbonigaba C./ Vanitha N.: Breaking down silos: Collaborative strategies that actually work. International Journal of Applied and Advanced Scientific Research, 2027.

Molek, M./ de Jager, J. / Pucelj, M.: Hero Culture and Silo Mentality: a Systematic Literature Review. Journal of Universal Excellence, 2023.

Popęda, P.: The Inherent Relationship Between Knowledge, Communication, and Organisational Silos: A Review of Counteracting Silos. e-mentor, 2025.

Schein, E.H.: Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. In:

Kühl, S. (Hrsg.): Schlüsselwerke der Organisationsforschung, Springer VS, 2015.

Scott, I./ Gong T.: Coordinating government silos: challenges and opportunities. *Global Public Policy and Governance*, 2021.

Serrat, O.: Bridging Organizational Silos. In: *Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance*. Springer, Singapore, 2017.

Sinz, A.: Wachstumsbremse Silo-Denken. In: *Nachhaltiges Wachstum im Mittelstand*. Springer Gabler, Wiesbaden, 2022.

Sobande, E.T.: *Cross-Silo Leadership: How to Create and Maintain Effective Communication and Break Down Silos across Your Organization*, 2020.

Trachsel, V./ Fallegger, M.: *Silodenken überwinden*. *Controlling & Management Review*, 2017.